

Sumar

Evenimente	1
Impresii de la IFLA 2014.....	1
Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2014 .	2
Nocturna bibliotecilor 2014.....	2
Formare profesională .	4
Formarea continuă – calea de succes al bibliotecarului.....	4
Filiale.....	4
Biblioteca Publică Crihana Veche parte a campaniei Nocturna Bibliotecilor.....	4

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)
bl. Ștefan cel Mare 148
MD-2012, Chișinău
Tel.: 022 221231
www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM "Comunicare"
Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180,
of. 205
MD-2004, Chișinău
Tel.: 022 295916
www.bookchamber.md

Responsabil de ediție:
Mariana Harjevschi
mharjevschi@yahoo.com

Redactor șef:

Renata Cozonac
abrm.moldova@gmail.com

În redacția autorilor

Tipografia Print-Caro SRL
Tiraj: 250 ex.
Coli tipar:0,47
Coli ed.:0,63

Evenimente

Impresii de la IFLA 2014

În urma fiecărei conferințe, sunt convinsă, că fiecare din noi rămâne cu cel puțin o impresie, o experiență, un gând, o poveste. Mă bucur și eu să vă împărtășesc despre a ce s-a întâmplat memorabil la cea de-a 80-a Conferință Generală IFLA. Anul acesta IFLA a avut loc în Franța Lyon, oraș-istoric, declarat din 1998 de către UNESCO - Patrimoniul Cultural al Umanității. Curios, este faptul că înseși locul conferinței a semnat locația sa deosebită – confluența Ronului (Rhône) și Sonei (Saône), formând un fel de peninsula. De altfel, există o lungă tradiție a IFLA-ei în această țară, comunitatea bibliotecară franceză fiind în multe privințe un sprijin pentru această organizație. Colegii francezi au fost printre fondatori ai federației, care s-au adunat la Edinburgh în 1927, având-o ca președintă pe Christine Deschamps, de origine franceză, care a servit ca președinte în perioada 1997-2003, fiind a doua femeie președinte în cei 80 de ani de istorie ai IFLA-ei. În plus conferința din 2014 a fost ce-a de a șasea organizată în Franța. Cele anterioare au avut loc la Avignon (1933), la Paris (1937; 1957), Grenoble (1973) și din nou la Paris (1989).

Personal, atât tema președintei actuale, Sinikka Sipilä – *Biblioteci puternice, societăți puternice*, cât și cea a conferin-

ței propriu-zis – *Biblioteci, cetățeni, societăți: confluente pentru cunoștințe*, alături de invitația Fionei Bradley, Manager, Servicii și dezvoltare din cadrul IFLA, au fost probabil printre primele provocări pentru mine, pe care le-am considerat a fi oportunități deosebite de a împărtăși experiența Republicii Moldova în cadrul proiectului *Consolidarea Asociației din Republica Moldova*.

Aceasta a fost cea de-a 4-a conferință IFLA la care particip, celelalte fiind în Edinburgh, Scoția (2002), Milan, Italia (2009), și San Juan, Puerto Rico (2012). Astfel îi cunoșteam atât organizarea, cât și reprezentativitatea. Ediția 2014 a întrunit peste 4000 de bibliotecari din diverse țări în cadrul a 200 de sesiuni interactive. Însă ceea ce a dat valoare conferinței, dar și au făcut să rezonăm la conferință interesantă pentru mine au fost subiectele și câteva evenimente, pe care le menționez în continuare. Totodată atât prezența persoanelor cheie din cadrul sesiunilor - Bernard Stiegler, filosof francez și Alțeta Sa Regală Prințesa Laurentien a Țărilor de Jos, au marcat conferința ca atare. Semnarea *Declarației de la Lyon privind accesul la informare și dezvoltare* de către IFLA și Organizația Națiunilor Unite. IFLA prin inițierea acestei declarații a propus să negocieze o nouă agendă de dezvoltare, pentru a urma Obiectivele de Dezvoltare *Millenium*, care are ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor prin abordarea de noi obiective care trebuie atinse în perioada 2016 – 2030. IFLA consideră că accesul progresiv la informare și cunoaștere în cadrul societății susținute de disponibilitatea tehnologiilor de informare și comunicare (TIC), sprijină dezvoltarea sustenabilă și îmbunătățește calitatea vieții persoanelor. În acest sens, și ABRM a răspuns la apelul IFLA-ei către statele membre ale Națiunilor Unite de a stabili un acord internațional care să includă agenda de dezvoltare post 2015 pentru a asigura accesul tuturor, înțelegerea, utilizarea și diseminarea informației necesare pentru promovarea dezvoltării sustenabile și a societăților democratice.

Un alt eveniment cheie al Conferinței IFLA a fost prezentarea *Documentului cu privire la împrumutul electronic* (IFLA 2014 eLending Background Paper), lansat în iulie a.c. care prezintă noile definiții ale *cărții electronice* și a *împrumutului electronic* prin prisma diverselor interpretări ale acestuia în mai multe țări ale lumii, tendințele recente în editarea și distribuirea de cărți electronice, precum și a eforturilor recente ale bibliotecilor privind găsirea unui consens în furnizarea serviciilor de împrumut și furnizare a cărților electronice. În același context, IFLA și Asociația bibliotecilor, arhivelor și instituțiilor info-documentare (IABD - interasociere Archives Bibliothèques documentaire) au semnat o declarație de susținere a unui cadru privind dreptul de autor internațional cu privire la excepții și limitări pentru biblioteci și ar-

hive. Această inițiativă vine să susțină demersul de advocacy al IFLA-ei la Organizația Mondială a Proprietății Intellectuale (OMPI), care în cadrul ultimelor două reuniuni negocierile în acest sens nu au fost susținute de către mai multe guverne, iar Uniunea Europeană a fost cea mai reticentă în discuțiile privind aprobarea unui cadru internațional cu privire la excepțiile dreptului de autor pentru biblioteci și arhive. Lansarea inițiativei de compilare a Ghidului "1001 de biblioteci pentru le vedea înainte de a muri". Ghidul a fost prezentat în cadrul sesiunii Bibliotecii publice, care inițial reprezintă un blog în care vor fi adăugate nominalizările lansate de biblioteci. Jan Richards, Coordonator de Informare al Secțiunii IFLA bibliotecile publice, invită bibliotecile pentru a trimite formularele pentru participare, criteriile de includere fiind arhitectura bibliotecii, locul de amplasare, inovație și implicarea comunității. Prezentarea *Manualului procedurilor standard ale IFLA*. Acest manual oferă îndrumări pentru elaborarea de standarde și orientări de către unitățile profesionale ale IFLA, incluzând informații despre cum se stabilește necesitatea unor standarde și orientări specifice; cum se ajunge la un consens cu privire la conținutul și aplicabilitatea standardelor; cum se asigură calitatea tehnică și editorială a standardelor, cum se obține aprobarea de către IFLA a acestora. Manualul a fost elaborat de către un grup de lucru stabilit de către Comitetul pentru Standarde (COS) la începutul anului.

În continuare IFLA a prezentat rezultatele Raportului cu privire la tendințele globale de dezvoltare a bibliotecilor (*Trend Report*). În acest document se identifică cinci tendințe de modelare a cursului acestora, adică a domeniului propriu-zis. Concluziile expuse de o serie de experți, care reprezintă diferite domenii, se referă la următoarele. În primul rând, *noile tehnologii se vor extinde și vor avea un impact enorm asupra domeniului*, dar, totodată, vor limita accesul la informații. Societatea va fi nevoită să accepte continuu diverse modele de business, de servicii online, astfel competențele informaționale vor constitui factorul-cheie în educația pe parcursul întregii vieți. Cetățenii vor trebui să-și dezvolte aceste competențele, iar bibliotecarii, ca membri ai comunității educaționale și specialiști în domeniul activității cu informația, trebuie să învețe să joace rolul principal în asigurarea culturii informației. Persoanele care nu dispun de aceste competențe se vor confrunta cu bariere incredibile de grele în calea incluziunii sociale, informaționale. O altă tendință este că *educația online va democratiza, dar, în același timp, va perturba sistemul de învățământ la nivel mondial*. În acest sens domeniul educației on-line va oferi noi oportunități de învățare mult mai diverse, mai ieftine și mai accesibile. Astfel, datorită acestora, va crește și interesul pentru învățarea pe tot parcursul vieții, făcând ca aceasta să fie recunoscută ca instruire non-formală și informală. Școlile bibliotecarilor vor fi nevoite să-și revadă curricula pentru a face față concurenței, dar și să diversifice metodele de predare, aplicând educația non-formală ceea ce va permite perfecționarea competențelor, adaptându-le la realitățile pieței forței de muncă în domeniu. Următoarea tendință rezidă în faptul că *limitele de intimitate și protecția datelor vor fi redefinite*, astfel extinderea setului de informații deținute de guverne și companii va sprijini pe de o parte cunoașterea și profilarea fiecărui individ în parte, în timp ce prin metode sofisticate de monitorizare și filtrare de date se va urmări viața privată, individuală. În continuare, IFLA consideră că *societățile hiperconectate vor asculta și vor trebui să consolideze societatea civilă*. Cred că, vor fi oferite mai multe oportunități pentru acțiuni colective ce vor susține inițiativele guvernamentale cu privire la accesul deschis către datele din sectorul public, ceea ce va conduce la o mai mare transparență. În final, una dintre tendințe va fi aceea că *mediul de informații la nivel global va fi transformat de noile tehnologii*. Diverse tehnologii

și variate dispozitive mobile vor transforma economia țărilor la nivel mondial. Cunoașterea acestora va permite experimentarea neîntreruptă a lor, ajutând oamenii să inițieze creativ diverse afaceri, stimulându-i să rămână activi pe tot parcursul vieții. În final, cu o veste îmbucurătoare Consiliul de conducere al IFLA a anunțat despre obținerea unui nou grant pentru activități de advocacy la nivel internațional în sprijinul accesului la informații digitale. Investiția oferită de Fundația Bill și Melinda Gates va susține capacitatea bibliotecilor de a reacționa la problemele care apar în mediul digital, creșterea gradului de conștientizare în cadrul comunităților bibliotecilor publice și de a crea capacitatea de a desfășura activități de advocacy în susținerea schimbărilor.

Mariana Harjevschi,
Președinte ABRM

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2014

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2014 (Open Access Week) – un eveniment global, a ajuns la a opta ediție în Republica Moldova, anunțând noua temă din acest an "Generation Open" și este organizată de Coaliția publicațiilor științifice și resurselor academice (SPARC). Managerul Programului EIFL-OA Iryna Kucima este membru al Comitetului de organizare a Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis.

SPARC a explicat recent într-un comunicat de presă că tema acestui an va sublinia importanța implicării studenților și cercetătorilor la început de carieră în promovarea Accesului Deschis. Generația tânără pledează pentru o schimbare pe termen scurt, prin participarea la formarea politicilor instituționale și guvernamentale, și de ea depinde viitorul științei și succesul final al mișcării Accesului Deschis. Tema va explora, de asemenea, modul în care schimbările în publicarea științifică influențează oamenii de știință la diferite etape ale carierei lor.

Săptămâna Accesului Deschis este o oportunitate pentru comunitatea academică și de cercetare pentru a continua să învețe despre beneficiile potențiale ale Accesului Deschis, de a împărtăși ceea ce au învățat cu colegii, și de a inspira o participare mai largă în promovarea Accesului Deschis ca o nouă normă în învățământ și cercetare.

Accesul Deschis (OA) – acces gratuit, imediat, on-line la rezultatele cercetării științifice, precum și dreptul de a utiliza și reutiliza aceste rezultate – are puterea de a transforma modul de comunicare a rezultatelor cercetării științifice. Aceasta are implicații directe și pe scară largă pentru mediul academic, medicină, știință, industrie și pentru societatea în ansamblu. Accesul Deschis are potențialul de a maximiza investițiile în cercetare, a spori expunerea și utilizarea publicațiilor științifice, a facilita posibilitatea de a desfășura activități de cercetare în baza literaturii de specialitate disponibile, și de a consolida dezvoltarea de ansamblu a științei. Agențiile de finanțare a științei, instituții academice, cercetători și oameni de știință, profesori, studenți și publicului larg susțin mișcarea Accesului Deschis în număr tot mai mare în fiecare an. Săptămâna Accesului Deschis este o oportunitate cheie pentru toți membrii comunității să ia măsuri pentru a menține acest impuls și pentru a merge mai departe.

Nocturna bibliotecilor 2014

"Nocturna bibliotecilor 2014" - pentru că totul se schimbă când vii la bibliotecă, iar pasiunea bibliotecarilor de a promova lectura face o diferență reală în viața fiecărui cetățean.

Programul bibliotecilor participante din Republica Moldova

Biblioteca, Academia de Studii Economice

(str. Bănulescu-Bodoni 59, Campus ASEM, Chișinău)

16:00 – Expoziție de carte și program artistic Open Air la Ha-zuzul Cunoștințelor

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a Institutului Național de Cercetări Economice

(str. Ion Creangă 45, Chișinău)

17:00 – Flash mob: Cartea științifică – deschisă pentru fiecare, organizat în curtea Institutului Național de Cercetări Economice, cu donații de carte pentru toți vizitatorii;

– Lansarea expoziției "Cercetarea și inovarea: pilonii dezvoltării durabile a economiei" eveniment organizat și către ziua profesională a economiștilor.

Biblioteca raională "Andrei Ciurunga" Cahul

(Bl. Victoriei 18, Cahul)

18:00 – Proiecție și prezentare de film "Lupii și zeii" MOLDOVA film Anul producției: 2009 Regia: Vasilache Alexandru Scenariul: Vasilache Alexandru Imagine: Sergiu Babara Filmul istoric "Lupii și Zeii" este o parabolă despre evenimentele care au avut loc pe malurile râului Nistru (atunci Tiras) 600 ani înainte de nașterea lui Hristos.

Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

(str. Alexei Mateevici 87, blocul II, Chișinău)

18:00 – 20:00 – Recital poetic-muzical "DUMITRU MATCOVSCHI" Expoziții de carte

Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat**"Ion Creangă"**

(str. Ion Creangă 1, Chișinău)

18:00 – 21:00 – "History Pergamus" – Biblioteca – templul înțelepciunii : trecut, prezent, viitor. Rolul Bibliotecii în societate. Contribuția Bibliotecii universitare în dezvoltarea studenților de la facultatea Istorie și Geografie. Concurs, Sala de lectură "Raisa Căldare".

– File din istoria Bibliotecii. Slide-show. Mediateca
– "Biblioteci digitale în susținerea procesului de instruire a utilizatorilor Bibliotecii". Prezentare. Mediateca.

– Bazele artei caligrafice. Master-class cu V. Herța, Sala de lectură Arte.

Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă", Sediul Central

(str. Șciusev 65, Chișinău)

18:00 – "Nu pierde seara asta. Vino la bibliotecă!" – Flashmob

– "Dă cărțile pe față: spune ce gândești despre lectură și bibliotecă!" – Panou de opinie publică

Serviciul Mediatecă

18.00 – Master class de la Clubul MeșterICH

Serviciul Activitate cu copii de 11-16 ani, Serviciul Mediatecă

18.30 – "Lectura te face mai puternic?" – Discuții la un ceai

Biblioteca Picilor

19.00 – Povestea de seară cu actrița Eugenia Butnaru

Serviciul Carte străină

18.30 – "Cartoon Cinema" – Vizionare film în grup

Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă", Filiala nr. 2 și Biblioteca Liceului Teoretic "Spiru Haret" Chișinău

(str. 31 august 121, Chișinău (în fața Teatrului "Licurici"))

18:00 – "Rock pentru lectură" – Program muzical prezentat de Formația "Plumb" de la Liceul "Spiru Haret"

Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă", Filiala nr. 2 (str. 31 august 121, Chișinău (în incinta Teatrului "Licurici"))

18:30 – "Ofer o carte bună!" – Licitație – schimb de cărți

Biblioteca Publică Raională "Mihai Eminescu"

(Bd. Mihai Eminescu 3, or. Rezina)

17.00 – Recital de poezie. Motto: "Eu sunt român și viața-mi place/ in recital – Ion Perciun, poet, publicist, jurnalist cu cele mai noi poezii.

– Program artistic oferit de Corala "Doina Nistrului", copiii de la liceele din oraș.

– Prezentarea Proiectului Novateca și proiectarea filmului "Troița", după D. Matcovschi

– Șezătoare "La CASA cu Povești" (și plăcinte!)
– Expoziții de carte.
– Muzică, dans și voie bună! Moravuri, moravuri...: Epigrame la temă de Ion Perciun!**Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu, Biblioteca Centrală**

(Bd. Ștefan cel Mare 148)

17:30 – 20:00 – Serată literar-artistică Schimb de carte pentru tineri parteneri. <http://www.Bookinfo.eu>18:00 – Lecție de studiere a limbii engleze *Listening & pronunciation*

20:00 – Jocuri de societate

Biblioteca "O. Ghibu"

(Str. N. Iorga 21A)

18:00 – Spectacol literar-artistic: *Actorul și poetul Denis Chirtoacă – spectacolul poeziei cântate***Biblioteca "H. Botev"**

(Bd. Gr. Vieru 25)

18:00 – Masă rotundă: *Folclorul Bulgariei***Biblioteca "A. Donici"**

(Str. Studenților nr. 12/3)

17:00 – Activități multimedia: Vizionarea desenelor animate din colecția *Piticlic***Biblioteca "M. Lomonosov"**

(Bd. Dacia 4)

18:00 – Ședința Clubului "Ceainicul galben"

Biblioteca V. Bieliński

(Str. V. Bieliński 59)

17:00 – Oră de lectură *Toamna pe meleagurile Moldovei***Biblioteca "Târgu-Mureș" (Str. Grenoble nr. 163/5)**18:30 – Masă rotundă: *Dumitru Matcovschi – o amintire vie***Biblioteca "M. Ciachir"**

(Str. Florilor 12/1)

18:00 – Prezentarea colecției "Cartea de pe noptieră" de la Editura "Polirrom"

– Discuție/dezbatere "Mirajul cărții versus infinitului Internet"

Biblioteca Codru

(Șos. Muncești 792/2)

18:00 – Ședința clubului "Și totuși viața e frumoasă"

Biblioteca "Alba Iulia"

(Str. Alba Iulia 202)

18:30 – Prezentare de carte: Virgil Serbu Cisteianu. *Despre viața și moartea lui Nichita Stănescu***Biblioteca "Transilvania"**

(Bd. Mircea cel Bătrân 7)

18:00 – Master-class: *Croșeta magică***Centrul Academic Internațional Eminescu**

(Bd. Dacia 20)

18:00 – Expoziție de lucrări manuale ale comunității meșterilor populari

– Recital de poezie: *Cititorii CAIE laureați ai concursurilor naționale*– Recital muzical: *Tinerii în armonia muzicii*– Vizionarea filmului documentar *Mihai Eminescu*, regizor Anatol Codru**Biblioteca "Ovidius"**

(Șos. Hâncești 32)

18:00 – Prezentare de carte: Colecția *Enciclopedia ilustrată a copiilor*– Vizionarea filmului *Sfârșitul lumii*, regizor Nicu Bors**Biblioteca "A. Mickiewicz"**

(Str. Lech Kacinski 2/1)

18:00 – Vizionarea filmului *Wałęsa. Omul speranței*, filmul-omagi dedicat lui Lech Wałęsa, regizor Andrzej Wajda**Biblioteca M. Drăgan**

(Str. Maria Drăgan 26/3A)

17:00 – Activitate multimedia "Invenții ce au schimbat lumea"

– Discuție-dezbatere: *Arta și beneficiile ceaiului*

Biblioteca "Târgoviște"

(Str. Ion Creangă 82/1)

18:00 – Vizionarea filmului artistic *Hoța de cărți*, regizor Brain Pervicial bazată pe cartea cu același titlu, autor Markus Zusak

– Discuție-dezbatere în baza filmului artistic *Hoța de cărți*, regizor Brain Pervicial

Biblioteca "Maramureș"

(Str. Ion Creangă 82/1)

18:00 – Serată literar-muzicală: *Pe aripile dragostei*

– Vernisaj de pictură

Biblioteca "L. Rebreanu"

(Str. Socoleni 9)

18:00 – Prezentarea cărții jubiliare *O călătorie spre centrul pământului* de Jules Verne

– Vizionarea filmului: *O călătorie spre centrul pământului* de Jules Verne

– Discuții: *Trăiri de intensitate transmise prin arta cinematografică în baza opereii lui Jules Verne*

Biblioteca "Ștefan cel Mare"

(Str. Socoleni 9)

17:00 – Ședința cenaclul de Proză K

Biblioteca Publică de Drept

(Str. Armenească 42)

17:30 – Vizionarea și discuția filmului artistic *12 Angry Men*

Filiala de Arte "T. Arghezi"

(Str. Grădinilor 21)

18:00 – Atelier de dans modern pentru tineri

Secretariat

Formare profesională

Formarea continuă – calea de succes al bibliotecarului

Un bun profesionist din orice domeniu, este acela care are o cultură de instruire continuă, tinde spre perfecțiune și nu se oprește la rezultatele obținute, mai ales, reieșind din faptul că societatea în care trăim, se află în continuă schimbare, cu noi necesități și viziuni. Bibliotecarul, cel care este un consilier de informare, cu atât mai mult trebuie să se dezvolte personal și profesional pentru a merge în pas cu cerințele societății.

În acest scop, în baza Memorandumului între Primăria Municipiului Chișinău, Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" și Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației IREX Programul Novateca, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, a fost constituit *Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari*. Centrul este un proiect național care are menirea de a antrena și instrui bibliotecarii din toate rețelele în acțiuni de instruire.

În cadrul acestui centru, a beneficiat și subsemnata de formare în calitate de formator național, prin Programul "Servicii noi de bibliotecă. Formare de Formatori" din perioada februarie-martie 2014. A fost o experiență frumoasă și eficientă, grație condițiilor optime asigurate de centru – mediu benefic de schimb de opinii, mobilier și echipamentul adecvat, materiale informative puse la îndemâna cursanților.

Alți factori, la fel de importanți, care au contribuit la eficiența training-ului, au fost consultanții foarte competenți: Anastasia Blajin, Mihaela Roșcov și Elena Calmiș de la AXA Management Consulting. De asemenea un rol însemnat l-a jucat curriculum-ul, după care am fost instruiți, fiind unul bine structurat, eficient și interesant. Toți acești factori: mediul plăcut și optim, materialele informative, trainerii competenți, curriculum bine gândit, și desigur interesul nostru de a ne perfecționa ca viitori formatori naționali, au contribuit la o decurgere plăcută și eficace a întregului program de formare.

Astfel, în urma acestui training, au fost acumulate noi cunoștințe în domeniul tehnologiilor informaționale. Este vorba despre o sferă unde întotdeauna este loc pentru perfecționare, reieșind din faptul că tehnologiile informaționale evoluează într-un ritm foarte rapid. Noile aptitudini obținute sunt solicitate/aplicate la locul de muncă. Astfel, drept rezultat au fost îmbunătățite procesele de elaborare, design, de prezentare a informațiilor gen DSI pe ecranul din Holul Central ULIM.

Trainingul a contribuit și la dezvoltarea aptitudinilor de orator, îmbogățirea vocabularului profesional, care sunt foarte utile în procesul de lucru, în predarea orelor cursului "Cultura comunicării și informării", la prezentarea comunicărilor în cadrul reuniunilor profesionale.

Pe parcursul trainingului la fel au fost cunoscute/învățate metodele de menținere a atenției și interesului publicului - abilitate importantă pentru un formator. Cursul a inclus și formarea privind diverse tehnici eficiente de lucru în echipă, aplicate în procesul predării.

Este important pentru fiecare bibliotecar de a accepta și de a se dezvolta/a se perfecționa permanent, continuu, pe plan profesional, obținând noi cunoștințe/deprinderi și cunoscând experiențe deosebite în domeniu. Doar astfel instituțiile info-documentare vor putea depăși situațiile dificile, provocate de mediile interne și externe.

Irina Cerneauscaite
coordonator, Centrul de Informare și Documentare, ULIM
E-mail: icerneauscaite@ulim.md

Filiale

Biblioteca Publică Crihana Veche parte a campaniei Nocturna Bibliotecilor

Program organizat de către Biblioteca Publică Crihana Veche în cadrul campaniei Nocturna Bibliotecilor care a avut loc seara/noaptea din 26 spre 27 septembrie 2014:

18.00 Teatru de păpuși: "Vulpea, Iepurele și Cocoșul" – spectacol realizat de voluntarii bibliotecii

19.00 Master class "Jucării mici pentru pitici" ghidat de Lilia Poștaru, educatoare la Grădinița "Clopoțel" din localitate

20.00 Sprache Café: Prietenia în familie începe de la lectură, moderat de Maria Crețu, prof. la Liceul Teoretic "M. Eminescu"

Alte activități: Expoziție de lucrări de mână și artizanat: "Artă. Meșteșug. Tradiție"

Expun: Eudochia Cavruc, meșter popular, Maria Olteanu, Aliona Crețu, Ecaterina Colesnic.

Expoziții și prezentarea cărților donate în rezultatul campaniei de colectare a cărții în limba română anunțată de Asociația "Răsăritul Românesc" din Chișinău în parteneriat cu Biblioteca publică Crihana Veche și Primăria Crihana Veche.

Ca element în premieră, în acest an, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) a invitat Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), membru al căreia suntem și noi, să adere la campania Nocturna Bibliotecilor pentru a organiza simultan în România și în Republica Moldova acest eveniment, ajuns deja la a 5-a ediție în România.

Maria Cudlenco,
Biblioteca Publică s. Crihana Veche"